

УДК 81'373.7:81'25:811.11

©2024 В. И. Савченко

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ ADAM (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКИХ СМИ)

В данной статье на материале немецкого языка рассматривается структурно-семантическая классификация фразеологических единиц с онимным компонентом Adam, их толкование и использование в межкультурной коммуникации в современном мире.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, разговорная лексика, онимный компонент, фразеологическая единица, коннотация, структурно-семантическая классификация.

©2024 V. I. Savchenko

GERMAN PHRASEOLOGICAL UNITS WITH COMPONENT ADAM (BASED ON GERMAN MASSMEDIA)

The present article considers the structural and semantic classification of the German phraseological units with the onym component Adam. The interpretation features of the units studied and their use in modern cross-cultural communication have been described.

Key words: cross-cultural communication, colloquial vocabulary, onym component, phraseological unit, connotation, method of formation.

1. Введение. В данной статье рассматривается описание структурно-семантических характеристик и толкование фразеологических единиц (далее – ФЕ) с онимным компонентом *Adam*. «Собственные имена – часть языка, демонстрирующая наиболее парадоксальные ситуации, анализ которых должен способствовать возникновению новых, более углубленных общелингвистических концептов... Собственные имена пронизывают все сферы человеческой жизни и деятельности, состав имен и их социальная и идеологическая нагрузка во многом определяются социальными, историческими, экономическими и другими факторами» [Суперанская, 2008: 5].

В современном языкознании наблюдается возрастание интереса к фразеологии как к культурно значимому языковому пласту. **Актуальность** статьи обусловлена общей тенденцией лингвистических исследований к изучению фразеологии. Несмотря на значительное количество работ в этой области, появляющихся в последнее время, в германистике их недостаточно, в особенности это касается фразеологизмов с онимным компонентом. Между тем фразеологизмы с онимным компонентом становятся предметом отдельного направления – ономастической фразеологии. Поскольку ФЕ отражают культурное и национальное своеобразие и особенности менталитета носителей языка, знание и понимание устойчивых оборотов обеспечивает адекватное понимание

услышанного высказывания или прочитанного текста. В силу своего семантического богатства, образной основы, лаконичности и выразительности фразеология играет в языке немаловажную роль.

Для исследования были отобраны фразеологические единицы из словаря Hans Schemann «Deutsche Idiomatik – Wörterbuch der deutschen Redewendungen im Kontext» [DI, 2011], также использовался словарь Duden Online [Duden] для трактования данных фразеологизмов. Для поиска фразеологических единиц в немецких СМИ использовался корпус DWDS.de [DWDS] за 2016-2024 годы.

2. Теоретические предпосылки. Вопросы фразеологии рассматривались в работах таких учёных: Д. И. Ермоловича, В. Н. Телии, А. В. Кунина, Ю. В. Бромлей, А. С. Вежбицкой, Н. Р. Гейко, В. С. Арутюнян, Х. Калверкампера, Р. Кольхейма, Ч. Фёлдеша и др. Существует несколько определений понятия фразеологизм. В. Н. Телия считает, что фразеологизмы-идиомы представляют собой микротексты, в номинативное основание которых, связанное с ситуативным характером обозначаемого, втягиваются при его концептуализации все типы информации, характерные для отражения ситуации в тексте, но представленные во фразеологизмах в виде «свертки», готовой к употреблению как текст в тексте [Телия, 1996: 8]. Фразеологические единицы, содержащие в себе онимы, фиксируют некоторые характеристики объекта межкультурной коммуникации: как классифицирующие, так и во многих случаях индивидуальные [Ермолович, 2001: 30]. В. С. Арутюнян придерживается точки зрения, что фразеологические обороты, отображающие понятия, так или иначе связанные с общественно-политической жизнью общества, представляют собой один из богатейших пластов современной фразеологии. К ряду таких языковых знаков причисляются терминологические наименования явлений социальной и политической жизни, традиционные фразеологические единицы, используемые политиками, а также крылатые слова и выражения, принадлежащие тому или иному политическому деятелю. Специфика общественно-политической фразеологии подразумевает знание автором уровня социального знания реципиента. И в этом ракурсе фразеологические единицы часто используются для манипуляции общественным сознанием [Арутюнян, 2015: 3].

Целью работы является изучение использования ФЕ с онимным компонентом *Adam* и их способы передачи на русский язык.

3. ФЕ с онимным компонентом как культурно значимый элемент межкультурной коммуникации. Чтобы снять или хотя бы приуменьшить коммуникативную преграду,

необходимо изучать языки и культурные традиции других стран, действовать согласно примеру *Do in Rome as the Romans do* 'В чужой монастырь со своим уставом не ходят', терпимо относиться к чужим правилам поведения. Культура как «совокупность специфических человеческих способов деятельности и ее результатов» [Бромлей, 1973: 5] находится в зависимости от языка, определяется им и влияет на него. В некоторых культурах создаются целостные лингвокультурологические системы с инвариативным центром и вариативной периферией (изменчивой во времени под влиянием прежде всего лингвистических причин).

Все начинается с «понимания» неизвестного ФЕ в тексте оригинала, потому что непонятные тексты не могут заинтересовать (человек перестаёт проявлять интерес к чтению). Таким образом, понятность – это качество текста, установленное текстовыми решениями автора, принимаемое соответствующими получателями (читателями, слушателями) текста [Kohlheim, 2011: 113]. Из «понятности» вытекает понимание того, что является новым. Из этого процесса присвоения вырастает «понимание» как дифференциального, разделяющего, так и общего, объединяющего, необходимого для межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация предполагает диалог, а также совместное пребывание в ситуации общения. Для индивида, как и для группы, читателя, слушателя она в положительном случае приводит к «пониманию»; предполагает участие, готовность к интеграции, сочувственное отношение, принципиальную открытость к чужой культуре, что проявляется и доказывает совместную деятельность составных частей ФЕ в новых прагматических контекстах [Kalverkämper, 2008: 128].

Понятие «культура речи» также становится международным, трансграничным, даже глобальным. Но именно здесь необходима обратная связь с национальной ценностью для соответствующего языкового сообщества, что затем выражается в форме презентации тезауруса, в котором отдельные элементы ФЕ в комбинации с онимом представляют единое разнообразие, в соответствии с метафорой Шарля де Голля и Конрада Аденауэра «Европа как многокомнатный дом» [Kalverkämper, 2008: 141]. Новые понятия рассматриваются как способ кодирования и изменения информации, которая может впоследствии трансформироваться и поменять смысл [Менджеричкая, 2011: 74].

Имя собственное, функционирующее в ФЕ, выполняет не только номинативную, но и другие, обычно не свойственные онимной лексике функции, основной из которых является характеризующая. При фразеологизации антропонимы утрачивают функцию индивидуальной характеристики людей и выполняют классифицирующую и обобщающую функцию [Ganzer, 2008: 41].

Собственные имена входят в лексические знания, закреплены в лексиконе (словарном запасе), а не только в ономастиконе (именном запасе) [Koss, 2002: 65].

4. Употребление ФЕ с онимным компонентом. Фразеологические единицы в сочетании с антропонимом *Adam* активно используются в современном медийном дискурсе.

4.1. ФЕ с онимным компонентом *Adam* в сочетании с предлогом: *nach Adam Riese*, ‘абсолютно точно’, ‘по Адаму Ризе’ [DI, 2011], где речь идёт об известном математике, Адаме Ризе, заслугой Ризе является введение в Германии индо-арабской цифровой системы вместо цифр и символов. Ризе впервые ввёл понятие математического действия с неизвестными величинами. Его имя ассоциируется с точными расчётами, встречается в 8 примерах при анализе СМИ немецкого корпуса DWDS.de:

In Polen bedeutet das nach Adam Riese: 1,56 Euro pro Liter Diesel, in Deutschland dagegen 2,12 Euro pro Liter [DWDS] ‘В Польше, это абсолютно точно, означает 1,56 евро за литр дизельного топлива, в Германии – 2,12 евро за литр’.

Der Sozialismus funktionierte nun mal nicht nach Adam Riese [DWDS] ‘Социализм функционировал не по теоретическим расчётам’.

Wenn man ein mittelständisches Vermögen durch zwei teilt, haben nach Adam Riese nachher beide weniger als zuvor [DWDS] ‘Если разделить состояние среднего класса на два, то абсолютно, после этого оба будут иметь меньше, чем раньше’.

Da sollten sich dann eigentlich nach Adam Riese die Wartezeiten verkürzen [DWDS] ‘Так что теоретически время ожидания, собственно говоря, должно было быть сокращено’.

Trotzdem danke für die Wünsche; ich richte mich aber nach Adam Riese und werde den Beginn des neuen Jahrzehnts erst in einem Jahr feiern [DWDS] ‘Тем не менее, спасибо за пожелания; но я абсолютно точно буду праздновать начало нового десятилетия только через год’.

Der Liter Diesel kostete 7,22 Zloty geteilt durch den Wechselkurs 4,63. In Polen bedeutet das nach Adam Riese: 1,56 Euro pro Liter Diesel in Deutschland dagegen 2,12 Euro pro Liter. [DWDS] ‘Литр дизельного топлива стоил 7,22 злотых, поделенных по обменному курсу 4,63. По точным расчётам, в Польше это означает 1,56 евро за литр дизельного топлива, в Германии – 2,12 евро за литр’.

Ein Wasserballspiel dauert vier mal acht Minuten. Das macht nach Adam Riese zwei Gegentore pro Minute, die sich die Südkoreanerinnen einfingen [DWDS] ‘Игра в водное поло длится четыре раза по восемь минут. Совершенно точно, это означает, что южнокорейские спортсменки пропускали два гола в минуту’.

Was soll da die Opposition noch anstellen? Eigentlich gehen nach Adam Riese nur die

Deuschtürken leer aus [DWDS] ‘Что еще должна устроить оппозиция? Собственно говоря, по подсчетам, только немцы турецкого происхождения ничего не предпринимают’.

Obwohl das Team von Nationaltrainer Didier Deschamps nach Adam Riese und zwei Auftaktsiegen ein Remis zum sicheren Gruppensieg genügt hätte, investierten die Franzosen von der ersten Minute an viel, um in gefährliche Situationen zu kommen [DWDS] ‘Несмотря на то, что национальной сборной Дидье Дешама совершенно точно после первых двух первых побед хватило бы одной ничьей, чтобы уверенно победить в групповом этапе, французы же с первых минут прилагали огромные усилия, чтобы создать опасные моменты у ворот противника’.

4.2. Имя *Adam* широко известно в библейской мифологии как имя первого человека и его можно встретить в таких ФЕ как *Seit Adam und Eva* ‘со времен Адама и Евы’, ‘с незапамятных времен’ [DI, 2011], данный фразеологизм отмечен в 3-х примерах.

CDU oder SPD, Pommes oder Salat, Aronal oder Elmex? Seit Adam und Eva muss der Mensch wählen, etwa 20000 mal am Tag [DWDS] ‘ХДС или СДПГ, Картофель фри или салат, Аронал или Эльмекс? С незапамятных времён человеку приходится выбирать примерно 20000 раз в день’.

Das Paradies macht schwach, das ist seit Adam und Eva bekannt [DWDS] ‘Рай делает слабым, это известно со времен Адама и Евы’.

Das erste Paar, und vielleicht das letzte, ihr Drama das jüngste Gericht. Aber kann man diese Geschichte seit Adam und Eva noch neu erzählen? [DWDS] ‘Первая пара, и, возможно, последняя, их драма Страшный суд. Но можно ли эту историю с незапамятных времен рассказать по-новому?’.

4.3. Номинативно-коммуникативные ФЕ с онимным компонентом *Adam* в сочетании с глаголом, примерами которых могут служить такие ФЕ, как: *bei Adam und Eva anfangen* ‘начинать от Адама и Евы’, ‘начинать с самого начала’ [DI, 2011], данная ФЕ отмечена в 2-х примерах.

«*Aber ich habe schnell gemerkt, dass das nicht geht, ich wollte ja nicht wieder bei Adam und Eva anfangen*», sagt sie [DWDS] ‘«Но я быстро поняла, что это невозможно, я не хотела начинать все с самого начала», – говорит она’.

In ihrem Podcast «Tara sagt was» spricht sie mit Gästen wie der Journalistin Sibel Schick darüber, wie Rassismus und Feminismus zusammenhängen oder es wird über die Urschuld der Frau (angefangen bei Adam und Eva) diskutiert [DWDS] ‘В своем подкасте «Тара кое-что говорит» она говорит с такими гостями, как журналист Сибель Шик, о том, как взаимосвязаны расизм и феминизм или обсуждается первородная вина женщины (начиная от Адама и Евы)’.

Такие ФЕ как *den alten Adam ausziehen* ‘умертвить в себе ветхого Адама’, ‘освободиться от старых привычек’, *der alte Adam regte sich* ‘ветхий Адам зашевелился’, ‘проснулись старые инстинкты’ [DI, 2011], не в немецком корпусе, что говорит о низкой частотности использования данных ФЕ.

4.4. Субстантивные ФЕ с онимным компонентом *Adam*: *im Adamskostüm* ‘в костюме Адама’, ‘в чём мать родила’ [DI, 2011], данная ФЕ отмечена в 3-х примерах.

Göttervater Zeus, Stier und zugleich Mann im Adamskostüm, entführt Europa, die bei Hampele buchstäblich das Vieh bei den Hörnern packt [DWDS] ‘Отец богов Зевс, бык и одновременно мужчина в костюме Адама, похищает Европу, которая в Хампеле буквально хватает быка за рога’.

Am Ende taucht Anna Netrebko nixenhaft ins Wasser ab, woraufhin vor der Mondsichel noch einmal ihr gut gebauter Märchenprinz erscheint, wiederum im Adamskostüm [DWDS] ‘В конце Анна Нетребко по-русалочьи ныряет в воду, после чего перед серпом луны появляется ее хорошо сложенный сказочный принц, снова в костюме Адама’.

Er sei den Tieren völlig fokussiert im Adamskostüm hinterher gerannt [DWDS] ‘Он сосредоточенно бежал за животными в чём мать родила’.

4.5. ФЕ с онимным компонентом *Adam* в сочетании с прилагательным: *der alte Adam* ‘древний Адам’, ‘первородный грех’, ‘старые привычки, взгляды, пережитки прошлого’ [DI, 2011], данный фразеологизм отмечен в 2-х примерах немецкого корпуса.

Die Wissenschaft öffnet ein neues Zeitalter, und wer soll es betreten, etwa der alte Adam? [DWDS] ‘Наука открывает новую эру, и кто должен вступить в нее, неужели, древний Адам?’

Schlage eines Che Guevara, der den alten Adam (und Eva gleich mit) ins Erziehungslager [DWDS] ‘Ударь Че Гевару, который отправляет древнего Адама (и Еву вместе с ним) в воспитательный лагерь’.

Онимы функционируют в рамках этих субстантивных фразеологизмов как структурные составляющие. Как только онимические выражения включаются в такие фразеологизмы, которые также называются «именные фразеологизмы» [Buhofer 1995: 495], они, в сущности, теряют свою онимическую функцию.

5. Выводы. При использовании ФЕ с онимным компонентом последний выступает в роли обобщающего типичного элемента.

Для межкультурной коммуникации во время межкультурного общения при интерпретации русский язык ФЕ с онимным компонентом *Adam* теряют номинативную функцию, но в некоторых случаях при расшифровке «толковании», сохраняют её.

Необходимо отметить, что номинативная функция частично сохраняется при толковании ФЕ с онимным компонентом *Adam*, ориентированных на известных личностей, например, *nach Adam Riese*. Через призму ФЕ можно рассмотреть отличительные черты известных людей, понять, чем они прославились.

Самой продуктивной группой являются ФЕ в сочетании с предлогом, субстантивные ФЕ, используются реже, далее следуют глагольные ФЕ с онимным компонентом *Adam*. Следует добавить, что некоторые глагольные ФЕ не настолько широко используются в СМИ, что говорит об их нераспространенности и непопулярности.

При отсутствии непосредственных соответствий ФЕ путем поиска аналогичной дефиниции ФЕ, которая имеет общее значение с исходной единицей, следует помнить о том, что часто сходные по значению, но разные по форме фразеологические единицы в разных языках имеют различную эмоционально-ассоциативную окраску и не всегда взаимозаменяемы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнян В. С. Общественно-политическая фразеология в призме межкультурной коммуникации // Язык. Словесность. Культура, 2015. № 1. С. 30-43.
2. Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. Москва: Наука, 1973. 253 с.
3. Ермолович Д. И. Имена собственные на стыке языков и культур. Москва: Р. Валент, 2001. 200 с.
4. Эрикссон Э. Идентичность: Юность и кризис. Москва: Прогресс, 1996. 287 с.
5. Менджеричка Е. О. Когнитивно-дискурсивная парадигма в лингвистике и типология медиадискурса // Язык и дискурс СМИ в XXI веке. Москва: Академический проект, 2011. С. 74 -81.
6. Суперанская А. В. Ономастика начала XXI века. Москва: ИЯ РАН, 2008. 80 с.
7. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. Москва: Языки русской культуры, 1996. 288 с.
8. Kalverkämper Hartwig. «Kampf der Kulturen» als Konkurrenz der Sprachkulturen. Tübingen, 2008. S. 123-163.
9. Kohlheim R. Zur postulierten Beliebtheit alttestamentlicher Vornamen nach der Reformation // Namenkundliche Informationen 99/100. Leipziger Universitätsverlag., 2011. S. 113-121.
10. Ganzer D. Deutsche Phraseologismen mit Personennamen: Lexikografischer Befund und textueller Gebrauch. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2008. 445S. (Studien zur Germanistik; Bd. 25).
11. Buhofer H. Annelies Namen in phraseologischen Wendungen // Namenforschung, Teilbd. 1 (= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 11.1). Berlin / New York, 1995. S. 493-497.
12. Koss Gerhard. Namenforschung. Eine Einführung in die Onomastik. 3., aktualisierte Auflage (= Germanistische Arbeitshefte 34). Tübingen, 2002. 248 S.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Duden Wörterbuch. Available at: <https://www.duden.de>. (accessed: 07.01.2024). [Duden].
2. Hans Schemann. Deutsche Idiomatik Wörterbuch der deutschen Redewendungen im

Kontext. Berlin / Boston Druck: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen, 2011. 1037 p. [DI].
3. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Available at: <https://www.dwds.de>. (accessed: 07.01.2024). [DWDS].

REFERENCES

1. Arutyunyan, V. S. (2015). Obshchestvenno-politicheskaya frazeologiya v prizme mezhkulturnoy kommunikatsii [Socio-political phraseology in the light of intercultural communication]. In *Yazyk. Kultura. Slovesnost*. No 1. Pp. 30-43. (In Russ.).
2. Bromley, Yu. V. (1973). *Etnos i etnografiya* [Ethnos and ethnography]. Moskva: Nauka. (In Russ.).
3. Ermolovich, D. I. (2001). *Imena sobstvennye na styke yazykov i kultur* [Proper names across languages and cultures]. Moskva: R. Valent. (In Russ.).
4. Erickson, E. (1996) *Identichnost: Yunost i krizis* [Individuality: Youth and crisis]. Moskva: Progress. (In Russ.).
5. Menzheritskaya, O. O. (2001). Kognitivno-diskursivnaya paradigma v lingvistike I tipologiya [Congitive-discursive paradigm in linguistics and typology]. In *Yazyk i diskurs SMI v XXI veke*. Moskva: Akademicheskiiy proekt. Pp. 74-81. (in Russ.).
6. Superanskaya, A. V. (2008). *Onomastika nachala XXI veka* [Onomastics of the beginning of the XXI century]. Moskva: IYA RAN. (In Russ.).
7. Teliya, V. N. (1996). *Russkaya frazeologiya. Semanticheskiiy, pragmaticheskiiy I lingvokulturologicheskiiy aspekty* [Russian phraseology. Semantic, pragmatic and linguocultural aspects]. Moskva: Yazyky russkoy kultury. (In Russ.).
8. Kalverkämper, Hartwig. (2008). «*Kampf der Kulturen*» als Konkurrenz der Sprachkulturen. Tübingen. S. 123-163.
9. Kohlheim, R. (2011). Zur postulierten Beliebtheit alttestamentlicher Vornamen nach der Reformation. In *Namenkundliche Informationen 99/100*. Leipziger Universitätsverlag., S. 113-121.
10. Ganzer, D. (2008). *Deutsche Phraseologismen mit Personennamen: Lexikografischer Befund und textueller Gebrauch*. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. (Studien zur Germanistik; Bd. 25).
11. Buhofer, H. (1995). Annelies Namen in phraseologischen Wendungen. In *Namenforschung, Teilbd. 1 (= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 11.1)*. Berlin / New York., S. 493-497.
12. Koss, Gerhard. (2002). *Namenforschung. Eine Einführung in die Onomastik*. 3., aktualisierte Auflage (= Germanistische Arbeitshefte 34). Tübingen.

LEXICOGRAPHICAL SOURCES

1. *Duden Wörterbuch*. Available at: <https://www.duden.de>. (accessed: 07.01.2024).
2. Hans, Schemann. (2011). *Deutsche Idiomatik Wörterbuch der deutschen Redewendungen im Kontext*. Berlin / Boston Druck: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen.
3. *Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache*. Available at: <https://www.dwds.de>. (accessed: 07.01.2024).

Савченко Виктория Игоревна – аспирант кафедры германской филологии (e-mail: sawtschenkowiktorija@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» 283001, Донецк, Университетская, 24

Savchenko Viktoriya I. – Postgraduate Student of Germanic Philology Department (e-mail: sawtschenkowiktorija@mail.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» 24, Universitetskaya st., Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 22 июля 2024 г.